

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АУДИОЛИНГВАЛЬНОГО МЕТОДА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Д. Марупова¹

Аннотация:

Данная статья посвящена исследованию аудиолингвального метода преподавания русского языка как иностранного. Рассмотрено содержание понятия «метод обучения» в системе преподавания русского языка как иностранного в высшей школе. Сделан вывод о том, что аудиолингвальный метод должен быть заложен в основу формирования методологии обучения русскому языку как иностранному, а не быть отдельным методом преподавания. Изучена история, сущность, ключевые принципы и критерии эффективного применения аудиолингвального метода преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания РКИ, метод обучения, аудиолингвальный метод, речевой образец

doi: <https://doi.org/10.2024/4ew62897>

Методика преподавания русского языка как иностранного на современном этапе продолжает активно развиваться, создаются эффективные системы обучения, с использованием различных подходов и приемов, совершенствуются средства и формы презентации лексико-грамматического материала, обновляются и дополняются различные форматы учебных материалов и пр. В комплексе, существующие на данный момент системы обучения формируют умения и навыки учащихся в устной и письменной речи. Однако, достижение конечной цели обучения русскому языку как иностранному, «овладеть и владеть языком, а не узнать и знать его» [Костомаров, 1976], зависит от целого спектра факторов, одним из которых является подбор методов или метода преподавания. Сущность и особенности применения аудиолингвального метода преподавания русского языка как иностранного. История метода такова, что в 40-х гг. XX в. Ч. Фриз и Р. Ладо, американские структуралисты и антропологи, занимавшиеся изучением моделей поведения людей в обществе, развили идею прямой методики в рамках аудиолингвального метода. Они делали акцент на том, что процесс овладения языком – это процесс формирования навыков, обеспечивающийся многократным повторением. Авторы также разработали целую систему постепенно усложняющихся упражнений, добавив к разработкам Г. Пальмера в имитации и подстановке упражнения на трансформацию речевых образцов, на расширение структур, вопросно-ответные задания. В целом, метод Ч. Фриза отличается от разработки Г. Пальмера точным определением цели начального этапа обучения языку и

¹ *Марупова Дилфуза Давроновна, PhD, к.п.н. кафедры языков и глобальных исследований, Международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь»*

более точным определением учебного материала, необходимого для достижения данной цели. Данная система была обобщена и введена в практику обучения иностранным языкам российским лингвистом, специалистом в области методики иноязычного образования Е.И. Пассовым. Он предложил разделять все упражнения на коммуникативные и некоммуникативные, т.е. на те, которые отвечают ситуациям общения и формальные.

В целом, аудиолингвальный метод представляет собой метод обучения языку, предусматривающих многократное прослушивание аудиозаписи и проговаривание языковых структур и речевых образцов, что приводит к их автоматизации. В основу метода заложена психологическая теория бихевиоризма и развиваемая на ее принципах концепция овладения языком посредством подражания, образования по аналогии и многократного повторения речевых образцов, которые приводят к формированию коммуникативных методов. Таким образом, основными принципами аудиолингвального метода являются следующие: во-первых, в его основе лежит овладение речевыми навыками, во-вторых, язык реализуется прежде всего в устной форме, в-третьих, автоматизация навыков посредством тренировки многократного повторения речевых образцов и, в-четвертых, навыки автоматизируются до такой степени, чтобы осуществлять их на практике без участия сознания.

Реализация обучения русскому языку как иностранному с использованием аудиолингвального метода будет эффективной и результативной при условии соблюдения следующих условий:

1. Практическая направленность обучения. Реализация данной установки предполагает изучение звуковой системы языка на ограниченном лексическом материале, овладение новыми речевыми образцами по аналогии со старыми, освоение структурных средств языка до уровня автоматизации, знакомство с русской культурой социальной среды.

2. Устное опережение. Любая часть изучаемого материала должна быть усвоена в первую очередь устно.

3. Работа по моделям. Основной целью обучения по моделям является оптимизация навыков студентов конструировать фразу по образцам. Данные навыки формируются в результате многократного повторения моделей и речевых образцов до их полной автоматизации. Таким образом, модель будет считаться усвоенной только тогда, когда студент приобретает умение пользоваться ею, то есть конструировать с ее помощью предложения в соответствии с целями общения.

4. Обучение языку как системе навыков. В данном случае система обучения русскому языку как иностранному направлена на формирование навыков в разных аспектах языка и речевой деятельности. Сами навыки вырабатываются в результате многократного повторения фраз. В первую очередь выделяются наиболее часто употребляемые структуры, которые учащиеся должны запомнить, количество слов при этом минимально, и далее заучиваются диалоги и проводится тренировочная работа по усвоению структур, из которых составлены диалоги. Кроме того, даются обобщающие таблицы, где представлен материал, вводимый в диалогах и упражнениях, а после устного усвоения наступает этап выработки умений и навыков в области чтения и письменной деятельности.

5. Учет родного языка. В соответствии с данным положением, обучение строится с расчетом на особенности родного языка учащихся.

6. Максимальное задействование технических средств обучения. Обучение русскому языку как иностранному по аудиолингвальному методу подразумевает включение в систему занятий технических средств обучения.

Стоит отметить, что по рассматриваемому методу в XX веке были изданы различные пособия. Одно из самых известных – американский учебник «А–LM Russian» (1970). Также можно особо отметить российское пособие Г.С. Мисири «Говорим по-русски» (1986).

На сегодняшний день важным условием развития человечества является информатизация образования. Для развития единой информационно образовательной среды в обществе реализуются организационные материальные предпосылки. Эта среда является своеобразным проводником для изучения основ информационной культуры и создает для реализации содержания образования, модернизации технологии в образовании [Жумагулова, 2014].

Таким образом, информатизация образования – это длительный процесс обновления образовательной системы в целом и на современном этапе все еще существует объективная необходимость по-новому позиционировать информационные технологии в сфере образования и объективно подойти к процессу информатизации.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс ВУЗа предполагает наличие в учреждении современной компьютерной техники, средств коммуникации как технических средств обучения, системного и прикладного ПО, методических разработок по применению новых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Особо популярными в последнее время стали лингафонные лаборатории, аудитории, оснащенные звукотехнической и проектной аппаратурой, создавая для обучающихся оптимальные слуховые и зрительные условия для индивидуальной и групповой работы по изучению иностранных языков. Лингафонное оборудование предоставляет педагогу возможность реализации одной из важнейших методик преподавания – погружение студентов в искусственно созданную иноязычную среду. Благодаря мультимедийным системам, а также специальным аудио- и видеопрограммам они учатся воспринимать информацию на слух, повторять и отрабатывать произношение, подражая фонетике и интонациям диктора – носителя изучаемого языка. Иными словами, лингафонные классы являются актуальным методом реализации аудиолингвального метода преподавания иностранного языка. Одновременно с этим, принимая во внимание развитие форм и форматов образования, высшая школа становится все более ориентирована на имплементацию дистанционного образования как основного и вспомогательного инструмента оптимизации образовательного процесса ВУЗа. Таким образом, лингафонные лаборатории фактически теряют свою актуальность.

В целом можно говорить о том, что аудиолингвальный метод будет весомым дополнением к общей методологии преподавания русского языка как иностранного. Среди достоинств данного метода можно отметить четкое формулирование целей обучения, определение путей достижения данных целей посредством различных упражнений, овладение грамматикой через модели и речевые образцы, последовательное включение в занятия

страноведческой информации, широкое использование технических средств и разработка специальных упражнений. Однако, в случае использования его автономно, будет сказываться определенный спектр недостатков, например, однообразие речевых упражнений, преобладание механических приемов обучения, бессмысленное запоминание структур, которое может привести к непониманию учащимися цели занятий, а также отсутствие взаимосвязи в обучении основным видам коммуникативной деятельности. Кроме того, аудиолингвальный метод может быть эффективно реализован исключительно в системе очного образовательного процесса, даже при условии инновационного развития различных ИКТ, в т.ч. аудиовизуальных систем, включенных в дистанционные образовательные платформы, замена преподавателя – носителя языка компьютером существенно снижает коммуникативную эффективность изучения любого иностранного языка, в частности, русского, как иностранного.

Список использованной литературы:

[1]. *Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.05.2021 г. № ПП-5117 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан».*

[2]. *Анипкина Л.Н. Аудиолингвальный метод преподавания русского языка как иностранного // Педагогический журнал. 2018. Т. 8. № 1А. С. 174-181*

[3]. *Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси.-Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 37– 166 Б. (368).*

[4]. *Жумагулова С.К. Влияние развития информационных технологий на процесс обучения // Молодой ученый. 2014. № 16. С. 50-53.*

[5]. *Костомаров В.Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. М.: Русский язык, 1976. 136 с.*

[6]. *Пассов Е.И. Терминосистема методики, или, как мы говорим и пишем. СПб.: Златоуст, 2009. 124 с.*

[7]. *Шукин А.В. Методы обучения в истории преподавания русского языка как иностранного (теория и практика) // Преподавание иностранных языков. 2013. №40. С. 107-118.*